

BIOLOGIYA DARSINI TASHKIL ETISHNI YANGICHA USULLARI VA AHAMIYATI

Otajonova Iqbol

Xorazm viloyati Shovot tumani

53- IDUMning biologiya fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Hozirgi ta'lim tizimida bilimlarni egallashning yangi kontsepedagogik texnologiyasi va biologiya fanini o'qitishda ta'lim samaradorligini oshirishda o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etishning yo'llari tahlil etilgan.*

***Kalit so'zlar:** biologiya, yangi kontsepedagogik texnologiyasi, texnologiya, metod, bilish faoliyati, zamonaviy ta'lim.*

Biologiyadan ma'lumki, ta'limni pedagogik texnologiyalar asosida takomillashtirish xususida ajdodlarimiz ham bir qancha izlanishlar olib borganlar. Sharqning buyuk allomalari Muso al Xorazmiy, Ahmad al-Fargo' niy, Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Mirzo Ulugobek kabi qomusiy olimlar o'z asarlarida maktab va madrasalarda insonni aqliy kamolotga yetkazishda o'qitishning turli usullari va vositalaridan foydalanishga katta ahamiyat berganliklarini ta'kidlab o'tishgan.

Hozirgi ta'lim tizimida bilimlarni egallashning yangi kontsepedagogik texnologiyasi - noan'anaviy ta'lim texnologiyalarining uslublarini qo'llashni taqazo etmoqda. Noan'anaviy ta'lim texnologiyasi: Hamkorlikda o'rganish,

modellashtirish, tadqiqot(loyiha) texnologiyalariga bo‘linadi va u yaxlit uzviy tizim asosida olib boriladi. Pedagogik texnologiyaning asosiy tushunchasi, so‘zsiz, o‘quv jarayoniga tizim sifatida yondashishdir. Noan’anaviy ta’lim berish usuli ta’limiy maqsadni amalga oshirish bo‘yicha ta’lim beruvchi va ta’lim oluvchi bilan hamkorlik faoliyatining asosi hisoblanadi. Usullar: ta’lim oluvchi bilishi, udallashi va qadrlashi lozim bo‘lgan ko‘zlanayotgan natijalarga erishishni ta’minlaydi. Bunda ta’lim- tarbiyada ishtirok etuvchi barcha narsa va hodisalar o‘zaro funksional bog‘liqda bo‘lib, bir butunlikni, ya’ni pedagogik jarayon majmuini tashkil qiladi. Biologiya fanini o‘qitishda ta’lim samaradorligini oshirish yo‘llarini tahlil etib o‘rganar ekanmiz. Biologiya mutaffakirlarimiz ta’lim jarayonini samarali yo‘llarini tashkil etishni quyidagicha izohlashgan: Ibn Sino bolani maktabda o‘qitish va tarbiyalash masalasiga katta ahamiyat berib, «Tadbir ul manozil» asarining maxsus bo‘limini ana shu masalaga bag‘ishlagan. Kitobning «Bolani maktabda o‘qitish va tarbiyalash» bo‘limida bolani maktabga jalb qilish haqida to‘xtalgan. Biologiya fanini o‘qitishda ta’lim samaradorligini oshirishda o‘quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etishning quyidagi yo‘llari ko‘rsatilgan:

- o‘quv material bilan dastlabki tanishish;
- o‘quv materiallarini o‘rganish; o‘zlashtirilgan bilimlarni avval o‘zlashtirilgan bilimlar bilan taqqoslash;
- bilimlarni tizimga solish va mustahkamlash;
- o‘zlashtirilgan bilimlarni yangi holatlarda qo‘llash.

Biologiya fanini o‘qitish jarayonining samaradorligini oshirishda quyidagilar e’tiborga olinishi lozim:

- O‘qitish jarayonining maqsadiga erishish uchun uning mazmuniga mos holda, vosita, metod va shakllarini tanlash. Ularning tahsil oluvchilarining motivi, ehtiyoji, qiziqishiga uyg‘unligi.

- O'qitish jarayonini loyihalash, o'qitish mazmuni va maqsadga erishish vositalarini tanlash, o'quv materialini turli usullar yordamida yetkazish va ongli o'zlashtirishga erishish. Tahsil oluvchilarning o'quv operatsiyalarini bajarish, o'qituvchi va tahsil oluvchilarning o'quv ishlarini samarali tashkil etish.
- O'qitish jarayonida teskari aloqani tashkil etish, nazorat va o'quv materialini o'zlashtirish jarayoniga tegishli o'zgartirishlar kiritish va o'z-o'zini nazoratini amalga oshirish.

Bundan tashqari, samaradorlikni oshirishda o'qitish jarayonining tashkilotchisi, boshqaruvchisi bo'lgan o'qituvchi faoliyati muhim rol o'ynaydi. O'qituvchining faoliyati yosh avlodning aqliy, axloqiy, ruhiy, jismoniy qobiliyatlarini uyg'un ravishda rivojlantirish maqsadida ta'lim mazmuniga binoan ularning o'quv-bilish faoliyatini tashkil qilish va boshqarish sanaladi. U quyidagilardan iborat:

- ✓ O'quv materialini tanlash, sistemaga solish, mantiqiy ketma-ketlikda loyihalash;
- ✓ Tahsil oluvchilarning o'quv materialini qabul qilish, anglash va ongli o'zlashtirish imkonini beradigan o'qitish vositalari, metodlari va shakllarini tanlash;
- ✓ Pedagogik jarayonni yaxlit holda har bir tahsil oluvchilarning o'qitish maqsadlariga muvofiq o'quv-bilish faoliyatini tashkil etish, ularning bilimlar tizimi va bilimlarni o'zlashtirish usullarini egallashlariga erishish;

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, biologiya fanini o'qitishda ta'lim samaradorligini oshirishda o'qituvchi va o'quvchi ya'ni tahsil oluvchining o'rnini birdekdir. Hozirgi zamon ta'lim tarbiya jarayonida o'z hukmronligini saqlab kelayotgan an'anaviy ta'lim, o'quvchilarni yalpi o'qitishni va o'quvchilarning bilish

faoliyati passiv tinglovchi sifatida tashkil etishni nazarda tutadi. O'qitish ishlarini tashkil etishda o'rta saviyali o'quvchi nazarda tutiladi, o'quvchilarning mustaqilligi e'tibordan chetda qoladi, o'quv faoliyati o'qituvchi tomonidan boshqariladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tolipova J.O., G'ofurov A.T.. Biologiya ta'limi texnologiyalari. - T.: O'qituvchi, 2012.
2. Tolipova J.O., G'ofurov A.T. Biologiya o'qitish metodikasi. Pedagogika oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik. - T.: Moliya-iqtisod, 2017.
3. Tolipova J.O., G'ofurov A.T. Biologiya o'qitish metodikasi. O'quv metodik qo'llanma. - T.: «Bilim» 2014.